
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.12755735

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ЛАКУН С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ

THE PECULIARITIES OF TRANSLATING GASTRONOMIC LACUNAE FROM RUSSIAN INTO ENGLISH IN TEXTS OF DIFFERENT GENRES

ДЕБЛЕЦ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Государственный университет «Дубна».
БЯКОВСКАЯ НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА,
старший преподаватель,
Государственный университет «Дубна».

DEBLETS VALERIA ALEKSANDROVNA,
Dubna State University.
BYAKOVSKAYA NADEZHDA GENNADYEVNA,
Senior teacher,
Dubna State University.

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей передачи гастрономических лакун с русского языка на английский в текстах меню и кулинарных книгах. Обсуждается понятие лакуны и некоторые типы лакунарной лексики. В результате анализа выделяются крупные лексико-семантические группы гастрономических лакун, а также рассматриваются такие способы передачи гастрономических лакун с русского языка на английский, как транслитерация, калькирование, описательный перевод, соответствия-аналоги, обобщение, конкретизация, добавление и опущение. Подчеркивается корреляция способов передачи гастрономических лакун с фактом мотивированности/ немотивированности лакун.

The current article examines the peculiarities of translating gastronomic lacunae found in menu texts and cookery books from Russian into English. The notion of a lacuna is discussed, and some types of lacunar vocabulary are pointed up. As the result of the analysis, major lexico-semantic groups of gastronomic lacunae are distinguished. Such methods of translating gastronomic lacunae from Russian into English as transliteration, calquing, descriptive translation, correspondences-analogues, generalization, concretization, addition and omission are highlighted. It is emphasized that the choice of the method of translating gastronomic lacunae largely depends on whether a lacuna is motivated or unmotivated.

Ключевые слова: лакуна, гастрономические лакуны, способ перевода, лексические лакуны, стилистические лакуны, грамматические лакуны, мотивированные лакуны, немотивированные лакуны, меню, кулинарная книга.

Key words: *lacuna, gastronomic lacunae, translation method, lexical lacunae, stylistic lacunae, grammatical lacunae, motivated lacunae, unmotivated lacunae, menu, recipe.*

Передача безэквивалентной лексики является важной переводческой задачей, поскольку такая лексика обладает национально-культурной спецификой, которая должна быть отражена в переводе. Особенно часто безэквивалентная, или лакунарная, лексика встречается в текстах гастрономического дискурса: в таких текстах часто используются наименования блюд, ингредиентов или способов приготовления пищи, являющиеся формой проявления лингвокультурологической специфики. Целью данной статьи является рассмотрение особенностей и способов передачи гастрономических лакун с русского языка на английский в текстах разных жанров.

Во-первых, необходимо определить понятие лакуны. В работе Л.С. Бархударова «Язык и перевод» лакуна определяется как «феномен, который не имеет лексического соответствия в другом языке» [3, с. 59]. В.Н. Комиссаров подходит к определению понятия сходным образом (хоть и не использует сам термин «лакуна»): «единицы ИЯ, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода (ПЯ)» [4, с. 145]. Я.И. Рецкер определяет рассматриваемое понятие как «обозначение реалий, которые характерны для страны исходного языка (ИЯ) и чуждые другому языку и иной деятельности» [13, с. 58]. Опираясь на выше сказанное, можно предложить следующее определение лакуны: лакуна – это лингвокультурное явление, подразумевающее отсутствие определенного понятия и/или потребности в его номинации в определенной лингвокультуре, что приводит к отсутствию в языке данной лингвокультуры фиксированной номинации понятия, являющейся эквивалентом номинации того же понятия в ИЯ.

Лакуны подразделяются на три большие группы: лексические, стилистические и грамматические. Рассмотрим каждый тип подробнее.

Лексические лакуны, являющиеся, пожалуй, самым распространенным типом лакун, обусловлены отсутствием лексического соответствия в ПЯ для лексической единицы в ИЯ [2, с. 370]. Примерами лексических лакун могут служить следующие гастрономические номинации: ‘*холодец*’, ‘*свекольник*’, ‘*бородинский хлеб*’, ‘*уха*’ и т.д. В английском языке отсутствуют прямые лексические соответствия для этих названий.

Стилистические лакуны обусловлены невозможностью передать в ПЯ стилистический компонент языковой единицы, существующий в ИЯ. Такие лакуны часто появляются в связи с намеренным отклонением от литературных норм, использованием диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов [6, с. 557]. К примеру, название блюда ‘*каша изъ разного рода злаковъ съ грибами приготовленная*’ является стилистической лакуной, образованной за счёт использования буквы *ять* (‘ъ’) и прилагательного (‘*приготовленная*’), находящегося в постпозиции по отношению к зависимым от него дополнениям (‘*изъ разного рода злаковъ съ грибами*’), что является характерной особенностью русского языка дореволюционной эпохи.

Грамматические лакуны обусловлены отсутствием определенных синтаксических конструкций и грамматических категорий в ПЯ. Такими примерами для английского языка являются отсутствие падежа у существительных, рода у прилагательных, вида у глаголов и т.д. [7, с. 120]. Например, существительное ‘*пельмени*’ в русском языке имеет форму единственного числа (‘*пельмень*’), а в английском языке это слово было заимствовано только во множественном числе – ‘*pelmeni*’.

Кроме того, важным для проведенного исследования является различие между мотивированными и немотивированными лакунами [5]. Мотивированные лакуны объясняются отсутствием в ПЯ самого феномена, который существует в ИЯ, и, следовательно, соответствующей ему номинации, например, ‘*уха*’, ‘*щи*’. Немотивированные лакуны объясняются отсут-

ствием номинации определенного феномена, несмотря на наличие данного феномена в ПЯ, например, 'пирожки', 'ряженка'.

Лакуны являются ощутимым препятствием для взаимопонимания представителей разных культур, поэтому при переводе им необходимо уделять особое внимание. Принято считать, что для передачи лакун используются следующие способы: транскрипция или транслитерация (воспроизведение формы слова ИЯ в ПЯ); калькирование (воспроизведение морфемного состава слова или составных частей устойчивого словосочетания); описательный перевод (использование описания, раскрывающего значение безэквивалентной единицы с помощью расширенного словосочетания); соответствия-аналоги (нахождения единицы ПЯ, наиболее близкой по значению к безэквивалентной единице ИЯ); конкретизация (детализация понятия); обобщение (расширение понятия); нейтрализация или акцентирование (в случае синонимии разных типов одной паре слов в одном языке соответствует заполнение с общим значением в другом языке) [1, с. 98].

В рамках нашего исследования были проанализированы особенности передачи гастрономических лакун с русского языка на английский в меню ресторанов [8-11] и в книге рецептов [12; 14]. В текстах данных жанров достаточно часто встречается лакунарная лексика, однако данные жанры заметно отличаются друг от друга, что может отражаться в способах передачи лакун в ПЯ. Например, в текстах меню преимущественно используются номинативные структуры (названия блюд и их краткое описание). Главная цель меню – прорекламировать блюда заведения, сделав их привлекательными для клиента. В отличие от меню, тексты книги рецептов включают в себя подробное описание блюд и способов их приготовления и преследуют цель научить читателей готовить эти блюда.

С целью исследования способов передачи гастрономических лакун с русского языка на английский, было выявлено и проанализировано 297 лакун (217 лакун в текстах меню и 80 – в кулинарной книге). Из 297 гастрономических лакун 244 лакуны являются лексическими, 52 стилистическими и одна грамматической ('пельмень').

Что касается стилистических лакун, все они основаны на стилизации названий блюд под русский язык дореволюционной эпохи. Помимо особенностей, отмеченных выше (использование буквы *ять* и постпозиция прилагательного по отношению к зависимым от него словам), стилизация достигается с помощью использования 'i' вместо 'и', а также замены некоторых букв на буквы, отражающие их фактическое произношение в данной позиции: 'горячий шиколать съ кофиемъ и ледяными сливками'. Ни одна из стилистических лакун не была передана в меню на английском языке, что, вероятно, объясняется как неосведомленностью носителей английского языка в орфографических правилах русского языка дореволюционной эпохи, так и отсутствием аналогичного лингвокультурного феномена в английском языке.

Говоря о лексических гастрономических лакунах, важно обратить внимание на лексико-семантические группы гастрономических лакун, найденных в проанализированных текстах, поскольку они наглядно проявляют лингвокультурологическую специфику гастрономической лексики русского языка (Рис. 1).

Как видно на диаграмме ниже, самые крупные группы представлены названиями русских национальных напитков ('кисель', 'квас', 'компот', 'иван-чай', 'морс' и др.) и выпечки ('пряженые пирожки', 'жареные пирожки', 'конвертики', 'медовик', 'орешки со сгущенкой' и др.). Интересно отметить, что отдельную достаточно крупную группу составляют глаголы, обозначающие различные действия с тестом ('заводить тесто', 'просеять', 'вымешивать', 'замесить', 'выбивать об стол', 'размять', 'расстояться', 'заветриться', 'тесто подошло' и др.).

Рис. 1. Лексико-семантические группы гастрономических лакун

Что же касается способов передачи лакун с русского языка на английский, в целом самыми распространенными способами являются транслитерация ('блины' – 'blini'), калькирование ('сельдь под шубой' – 'herring under vegetable coat') и описательный перевод ('расстегай с рыбой' – 'open fish pie'). Однако стоит обратиться к более детальному анализу для того, чтобы отметить некоторые интересные особенности. Обратимся сначала к способам передачи гастрономических лакун в текстах меню (Рис. 2).

Рис. 2. Способы передачи гастрономических лакун в текстах меню

Как наглядно представлено на Рис. 2, способы передачи гастрономических лакун в текстах меню сильно зависят от мотивированности лакун. При переводе мотивированных лакун чаще всего используются транслитерация и калькирование. Скорее всего, это объясняется тем, что из-за отсутствия самого феномена в культуре ПЯ в случаях мотивированных лакун транслитерация и калькирования являются оптимальными (если не единственными) способами передать лингвокультурную специфику – при любом другом способе перевода эта специфика будет частично или полностью утеряна. Кроме того, калькирование часто используется в тех случаях, когда лагуна включает в себя антропонимы, топонимы, названия исторических событий и другие имена собственные, являющиеся частью русской культуры ('осетрина по-московски' – 'Moscow style sturgeon', 'пожарская котлета' – 'Pozharsky cutlet', 'антоновские яблоки' – 'Antonov apples').

Статистика способов передачи немотивированных лакун в текстах меню проявляет другие закономерности (Рис. 2). Здесь ведущими способами перевода являются описательный перевод ('сало' – 'cured pork fat'), использование соответствий-аналогов ('блины' – 'pancakes', 'котлета' – 'patty') и обобщение ('сосиски и сардельки' – 'sausages), что обусловлено наличием схожих феноменов в культуре ПЯ.

Сравним рассмотренные данные со статистикой, полученной в ходе анализа способов передачи гастрономических лакун в книге рецептов (Рис. 3).

Рис. 3. Способы передачи гастрономических лакун в книге рецептов

Как видно по представленной диаграмме, принцип зависимости способа перевода от мотивированности лагуны здесь также проявляется в полной мере. Более того, при сопоставлении рис. 2 и 3 можно заметить, что характер распределения способов передачи лакун в текстах меню и книге рецептов в целом схож за исключением двух важных отличий. Во-первых, в книге рецептов группа немотивированных лакун количественно превосходит группу мотивированных лакун, в отличие от текстов меню. И во-вторых, что гораздо важнее, в книге рецептов доля случаев использования описательного перевода для передачи гастро-

номических лакун существенно больше, чем в текстах меню. С одной стороны, это объясняется тем, что главная цель текстов книги рецептов – научить читателя готовить определенные блюда в том числе путем разъяснения информации и экспликации смыслов. С другой стороны, формат книги рецептов, в отличие от меню, не ограничивает длину текстов, что также приводит к более частому использованию описательного перевода. С целью сохранить лингвокультурную специфику, а не только разъяснить особенности блюд и их рецептуры в кулинарной книге во многих случаях используется комбинация транслитерации и описательного перевода, например: *'Вампушки'* – *'Vatrushki (Danish Pastries with Farmer's Cheese)'*.

Немаловажным является тот факт, что в ходе анализа были выявлены два способа передачи лакун, которые ранее не отмечались исследователями, – добавление и опущение. Добавление используется в тех случаях, когда необходима дополнительная экспликация, например: *'Оливье'* – *'Russian salad Olivier'*, *'Сулгуни'* – *'Sulguni cheese'*. Добавление зачастую осуществляется путём использования слов-классификаторов (*'salad'*, *'cheese'*). Примерами опущения являются следующие случаи передачи гастрономических лакун: *'Пряженые пирожки'* – *'Pirozhki'*, *'Пельмени с мясом'* – *'Pelmeni'*, *'подошедшее тесто'* – *'dough'*. В случае с пельменями опущение применяется, поскольку в английском языке за заимствованным словом *'pelmeni'* закрепилось значение 'пельмени с мясом'. Что касается пряженых пирожков, этот способ приготовления настолько национально специфичен, что даже не все носители русского языка с ним знакомы. А в случае с подошедшим тестом, смысл, заложенный в причастии *'подошедшее'*, несущественен для понимания и легко может быть компенсирован определенным артиклем *'the'* в английском языке.

Таким образом, гастрономические лакуны в текстах меню и книге рецептов передаются с русского языка на английский такими способами, как транслитерация, калькирование, описательный перевод, соответствия-аналоги, обобщение, конкретизация, добавление и опущение. Особенность передачи гастрономических лакун, непосредственно связанная с жанровой принадлежностью текста, – это гораздо более частое использование описательного перевода в кулинарной книге. Однако результаты исследования доказывают, что выбор способа передачи гастрономических лакун гораздо сильнее зависит не от жанра текста, а от того, является ли лакуна мотивированной или немотивированной. Мотивированные лакуны преимущественно передаются с помощью транслитерации и калькирования (а также комбинации транслитерации и описательного перевода в книге рецептов), в то время как ведущими способами передачи немотивированных лакун являются соответствия-аналоги, описательный перевод и обобщение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуразакова Ш.Р. Межязыковые лакуны и способы их перевода // Филология и лингвистика в современном обществе: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, май 2012 г.). М.: Ваш полиграфический партнер, 2012. С. 97-99.
2. Бабаев Э.В. Лексические лакуны // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». 2013. Т. 26 (65). № 2. С. 368-371.
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Международные отношения, 1975. 240 с.
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
5. Стернин И.А., Быкова Г.В. Концепты и лакуны // Языковое сознание: формирование и функционирование / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. М., 2003. URL: https://ilingran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/articles/2_2.htm (дата обращения: 13.07.2024).

6. Коптева О.В. Стилистические лакуны // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 556-559.
7. Лабашева Н.А. Сравнительно сопоставительное изучение языковых лакун на примерах английских и русских глаголов // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2010. № 1. С. 118-122.
8. Меню Гранд-Кафе 'Dr. Живаго'. URL: <https://drzhivago.ru/menu/main> (дата обращения: 13.07.2024).
9. Меню кафе 'Андерсон'. URL: https://cafeanderson.ru/menu_eng.pdf?ysclid=lr0zy9gojy84250-2975 (дата обращения: 13.07.2024).
10. Меню кафе 'Пушкин'. URL: <https://cafe-pushkin.ru/en/main-menu> (дата обращения: 13.07.2024).
11. Меню ресторана 'Niki'. URL: <https://niki.lucky-group.rest/menu> (дата обращения: 13.07.2024).
12. Путан О.В. Современная русская кухня по-домашнему. М.: Издательство «Э», 2015. 120 с.
13. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 2004. 241 с.
14. Modern Russian Cuisine for Your Home / текст О. Путан. М.: Эксмо, 2016. 120 с.

© Деблец В.А., Бяковская Н.Г., 2024.